

GEHEIME RESERVERINGEN, GEHEIME EN STILLE RESERVEN

door

Prof. Dr N. J. POLAK,

Hoogleraar aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool

1. *Reservering en reserve.*

Een handeling roept een toestand in het leven. Als ik een steen ergens heen werp, dan heeft deze handeling tengevolge, dat enigen tijd lang die steen ligt op de plaats, waar hij is neergekomen. Al naar gelang ik mij voor de steenworp of voor de steenligging interesseer, zal ik mijn aandacht geven aan de handeling of aan den door die handeling geschapen toestand.

Evenzo is het gesteld met het vraagstuk van de reservering en de reserve. Door de handeling reserveren ontstaat de toestand, dat er een reserve is. Zowel handeling als toestand kan voorwerp zijn van onze belangstelling.

Reserveren is het inhouden, althans niet uitdelen, van winst, die naar economische en juridische opvatting voor uitdeling beschikbaar is. Ondanks de negatieve formulering van niet-uitdelen mag men hier inderdaad van een handeling spreken: het nemen van de beslissing om niet uit te delen is een positieve daad, zelfs in de gevallen, waarin de inhouding door statuten, contracten e.d. is voorgeschreven. Inhouding van winst, die niet voor uitdeeling beschikbaar was, is slechts een tautologie, geen handeling. Wanneer bijvoorbeeld een levensverzekeringmaatschappij de stijging van de beurswaarde van haar effecten in haar rekening tot uitdrukking brengt, dan is het niet uitdelen van de daardoor verkregen „boekwinst” geen reservering, al boekt men ze over naar een reserve voor koersverschillen. Die boekwinst was immers, naar algemene opvatting, niet vatbaar voor uitdeling. Het begrip reservering blijft beperkt tot inhouding van winst, die voor uitdeling beschikbaar is.

Door het inhouden van voor uitdeeling beschikbare winst wordt bestendigd de als gevolg van het behalen van die winst verkregen vermeerdering van enerzijds het ter beschikking staande eigen kapitaal, anderzijds de vlottende middelen der onderneming. Het door de reservering duurzaam aan eigen kapitaal en aan vlottende middelen toegevoegde bedrag wordt reserve genoemd.

Hiermede is het begrip reserve geenszins gedefinieerd. Want dat begrip, welks grondverschijnsel een van twee zijden beziene vermeerdering is, heeft een uitgroei naar beide zijden doorgemaakt. Enerzijds ging men menig toegevoegd eigen kapitaal, ook wanneer de toevoeging niet door reservering plaats vond, als reserve beschouwen, anderzijds bestempelde men elke hoeveelheid vlottende of liquideerbare middelen, welke tijdens de bedrijfsvoering was gevormd, als reserve. Dientengevolge wordt het woord reserve gebezigd ter aanduiding van zeer verschillende verschijnselen, heeft het niet zulk een scherp omlinjende betekenis als het woord reservering en moet bij de behandeling van een onderwerp, dat met reserve verband houdt, door voorafgaande analyse en begripsbeperking verwarving worden voorkomen.

Uit een oogpunt van kas- en vermogensbeheer wordt vaak als reserve beschouwd ieder fonds, dat in vlottende middelen of realiseerbare waarden beschikbaar wordt gehouden, om aan mogelijke aanzienlijke behoeften aan contanten te kunnen tegemoetkomen. Vandaar, dat verzekeringmaatschappijen het bedrag, hetwelk zij voor vermoedelijke vergoedingen of uitkeringen krachtens lopende contracten beschikbaar moeten houden, als reserve aanduiden. Vandaar ook, dat tussen vernieu-

wings- en afschrijvingsfondsen enerzijds en reserves anderzijds vaak zo weinig principieel verschil wordt gemaakt. Vandaar de uitdrukkingen pensioenreserve, belastingreserve, assurantie-reserve. Hoe begrijpelijk het ook is, dat men zulke op zij gelege sommen met den naam reserve heeft bestempeld — waarbij echter contaminatie van actief en passief de verwarring heeft vergroot — voor het hier te behandelen onderwerp dienen zij te worden uitgesloten. Met reservering in den hierboven aangegeven zin staan zij niet in enig verband, toevoegingen aan eigen kapitaal vormen zij niet, zij betreffen slechts vlottende of realiseerbare middelen, die voor bepaalde verplichtingen of bepaalde verwachte kapitaalbehoeften ter vervanging van bestaande productiemiddelen noodzakelijk moeten worden beschikbaar gehouden.

Uit comptabel oogpunt noemt men reserves alle passiefposten met uitzondering van die, welke verplichtingen aan derden, nominaal kapitaal, onverdeelde winst en correcties op actiefposten voorstellen. Deze zeer negatieve definitie krijgt positieven inhoud, indien men aanneemt, dat de balans een vermogensstaat is. In dat geval toch geeft het totaal van het actief, onder aftrek van correctieposten, aan: de totale vermogenswaarde van de ondernemingen. Het totaal van het passief toont dan: het totale kapitaal, dat de onderneming ten dienste staat. Voor zover dat totaal het vreemde kapitaal en het nominale gestorte eigen kapitaal te boven gaat is er kapitaalvermeerdering, aangroei, toevoeging, surplus of hoe men het ook noemen wil. Over een deel van die kapitaalvermeerdering, onverdeelde winst, is nog niet beschikt. De rest is als duurzaam surplus aangewezen en valt onder het hierboven geformuleerde formeel comptabele reservebegrip.

Formeel comptabel kan men dus zeggen: reserve is extra-statutair kapitaal, eigen kapitaal boven het nominale uit. Of dat kapitaal door reservering is gevormd dan wel op andere wijze, of het in vlottenden of realiseerbaren vorm beschikbaar wordt gehouden dan wel in het bedrijf is geïnvesteerd, ja wellicht nimmer vlottend is geweest, dat alles is voor dit formeel-comptabele reservebegrip onverschillig. Zowel de reserveposten, die haar ontstaan aan reservering van voor uitdeling beschikbare winst ontleen, als die, welke door overboeking van agio bij emissie van aandelen of uit boekwinsten bij herwaarderings, reorganisaties, fusies of andere aanpassingen zijn ontstaan, worden bij deze formele beschouwing onder reserves begrepen.

Slechts wanneer de door optelling van de waarden der vermogensbestanddelen verkregen waarde van het vermogen der onderneming enerzijds, en het nominaal gestorte kapitaal anderzijds reële grootheden mogen worden genoemd, verkrijgt dit formeel-comptabele reservebegrip materiële betekenis. Aan de realiteit van beide grootheden wordt meer en meer getwijfeld. De complementaire verbondenheid van de vermogensbestanddelen van vrijwel elke productie-onderneming, het complexe karakter van een in exploitatie zijnde productie-installatie en de wetenschap, dat de waarde der onderdelen in andere aanwending gewoonlijk aanzienlijk lager ligt dan die, welke zij aan het complementaire verband ontleenen, hebben de balanswaarde van haar luister beroofd. Men is zich bewust geworden, dat het „vermogen” van een productie-onderneming, evenals de waarde van een complexe productie-installatie met bijbehorende goederen, debiteuren, kasmiddelen en-

zovoort, slechts is te benaderen door uit te gaan van het ondernemingsrendement. Daarmede is tegelijkertijd het nominale kapitaal als limite van de vermogenswaarde ener productie-onderneming ineffectief geworden; slechts als rekengrootheid bij winst- en stemmenverdeling verschijnt hier dit nominale kapitaal. Het comptabele reservebegrip, dat realiteit van vermogenswaarde en nominaal kapitaal vooronderstelt, mist derhalve effectiviteit voor de productie-onderneming. Effectief zijn hier slechts de handeling van de reservering en de beschikbare vlottende of realiseerbare waarden, die tengevolge van vroegere reserveringen alsnog aanwezig zijn. Welke betekenis heeft een passiefzijde vol reserves, indien de installaties, waarin de gereserveerde bedragen zijn geïnvesteerd, niet vermogen te renderen? Welke betekenis heeft het dus, dat op de balans, die brokstukken geschiedenis vertoont, gelijk een oude kathedraal en een oud kasteel, reserves voorkomen? Op de bedrijfsvoering komt het aan, op de rentabiliteit, die daarmede is te verkrijgen en op de vlottende middelen, die daarvoor benodigd zijn. Daarom is de handeling reservering hier van betekenis, alsook de toestand, dat er uit vroegere reserveringen vlottende middelen ter beschikking staan.

Men versta mij wel. Ik betoog hier in genen dele, dat men de door reservering beschikbaar gehouden vlottende middelen niet ter investering, hetzij voor expansie, hetzij voor behoud van de productiecapaciteit op modern niveau, zou mogen aanwenden. Die aanwending van gereserveerde bedragen acht ik in tal van gevallen volkomen rationeel. Maar uit deze handeling vloeit niet voort de toestand, dat de onderneming over reserves beschikt. Slechts formeel-comptabel wordt er een reserve getoond, d.w.z. de balans deelt mede, dat een deel der investeringen niet uit door kapitaalverschaffers gestort kapitaal, doch uit reservering is gefinancierd. Of die reserve nog bestaat, of zelfs het gestorte kapitaal nog in wezen is, of beide zich wellicht tot hun vijfvoud hebben ontwikkeld, daarover kan slechts een subjectieve schatting van toekomstige rendementsmogelijkheden uitsluitsel geven. Alleen die middelen, welke niet in het complex der bedrijfsbenodigdheden zijn geïnvesteerd, alleen die bedragen, waarover nog niet is beschikt, zijn als reserves ener productie-onderneming effectief.

Bij de credietondernemingen ligt de zaak veelal anders. Hier ontbreekt in tal van gevallen de zo dwingende complementaire verbondenheid der activa, die de productie-onderneming vertoont. Hier bestaat de mogelijkheid van gedeeltelijke liquidatie, met haast oneindig kleine intervallen, zonder dat men daarin een begin van afbraak van het bedrijf behoeft te zien. De voortdurende liquiditeitszorg is op de mogelijkheid van zulk een gedeeltelijke liquidatie bedacht. De liquidatiewaarde der afzonderlijke vermogensbestanddelen ligt meestal niet ver van hun bedrijfswaarde verwijderd. De balans benadert hier de vermogensopstelling. Ook heeft het nominale kapitaal in zijn garantiefunctie hier veelal een zeer reële betekenis. Reserven verhogen de garantie, beschermen de waarborg van het nominale kapitaal en zijn ook reeds uit dien hoofde effectief, dat zij, hoe ook aangewend, bij de meeste credietondernemingen nimmer in een complex opgaan, maar in afzonderlijk realiseerbare waarden worden belegd. Bij de meeste credietondernemingen — die immers voor de vorming van de begrippen in de vorige eeuw van zo grote betekenis zijn geweest — heeft het formeel-comptabele reservebegrip dus wel degelijk materieel effect.

In de volgende beschouwingen zullen derhalve naast de reservering onderscheiden moeten worden de effectieve reserve en de formeel-comptabele reserve van de productie-onderneming, alsmede de reserve der credietonderneming, voor welke de beide opvattingen meestentijds samenvallen.

2. Geheime reservering.

Uit de definitie, die wij voor reservering hebben gegeven, vloeit vanzelf die voor geheime reservering voort. Geheime reservering is zoodanige inhouding van voor uitkering beschikbare winst, dat het behalen van die winst niet in de rekening en verantwoording tot uitdrukking komt.

Deze definitie bevat twee belangrijke elementen. Zij stelt als vereiste: winst. En zij bedekt het behalen van die winst met geheimzinnige duisternis. Wij bevinden ons dus geheel in de sfeer van winst- en verliesrekening, exploitatierekening, bedrijfsrekening e.d., en buiten het gebied der balans. Wij zijn „dynamisch” ingesteld naar *Schmalenbach's* terminologie. Wij bezien dan ook de handeling reserveren en niet den toestand reserve. Door geheime reservering vertoont men in de rekening en verantwoording de behaalde winst in verkleinden omvang. Alleen de winst, niet de vermogenswaarde komt in deze paragraaf in beschouwing. Op de vermogenswaarde, welke van de rendementen wordt afgeleid, heeft de verantwoording van de winst, vooral in haar verloop over een reeks van jaren, overwegenden invloed.

Wil men van geheime reservering spreken, dan moet er winst zijn, welke door de geheime reservering schijnbaar wordt verkleind. Over wat winst is, heerst uiteraard geen eenstemmigheid. Maar wèl kan men als een thans vrijwel onbestreden opvatting aannemen, dat de winst niet eenvoudig comptabel wordt bepaald door de som van beginvoorraden en uitgaven te verminderen met de som van ontvangsten en actuele waarde der eindvoorraden. Balanswaardering beneden de „momentele waarde” leidt dus niet vanzelf tot geheime reservering. Slechts wanneer een bedrijfseconomisch verantwoord stelsel van winstberekening door bedrijfspolitieke handelingen zoodanige afwijkingen ondergaat, dat de berekende winst daardoor wordt gedrukt, is er sprake van geheime reservering.

Afschrijven van duurzame productiemiddelen tot op f 1.— wordt vaak geheime reservering genoemd. Of het dit is, hangt niet af van de vraag, of die productiemiddelen een hogere waarde hebben dan f 1.—, want het gaat hier om reservering en niet om reserve. Slechts de vraag, of in de winstberekening de afschrijving al dan niet als een te hoge last of kostenfactor is verwerkt, geeft uitsluitsel over haar reserveringskarakter. Het antwoord op die vraag hangt weer af van het stelsel van winstberekening, dat wordt gevolgd. Is men gewend, een complexe installatie, die voortdurende vernieuwing van onderdelen vereist, steeds op een gulden af te schrijven, aldus de gestadige vernieuwing als kosten beschouwend, dan is in die drastische afschrijvingsgewoonte slechts in zoverre reservering te bespeuren, als men tegelijkertijd ook uitbreidingen, die de rendementscapaciteit verhogen, heeft tot stand gebracht. Regelt men de afschrijvingen naar de vernieuwings- of vervangingsnoodzaak en vereist deze een afschrijving, die de boekwaarde nabijkomt of overtreft, dan bevat de afschrijving tot op f 1.— of zelfs tot een negatieve balanswaarde geen reserveringselement. Versnelt men afschrijvingen wegens gunstige conjunctuur, die de veroudering bespoedigt, of wegens reeds plaats grijpende technische revoluties, dan is evenmin reservering in de verhoogde afschrijving begrepen. Maar gaat men van het ene stelsel op het andere over, zodanig, dat in het overgangsjaar de afschrijving veel hoger is dan zij in de reeks voorafgaande jaren was en dan zij bij toepassing van het nieuwe stelsel in den vervolge zal zijn, dan vindt in dat overgangsjaar geheime reservering plaats. En behandelt men uitbreidingsuitgaven ter vergroting van de rendementscapaciteit, alsof zij voor onderhoud of vernieuwing waren geschied, dan kan men zulks eveneens als geheime reservering bestempelen. Of er daardoor ook een geheime reserve ontstaat, is een andere vraag.

Te veel en te gemakkelijk heeft men vroeger reserveringskarakter toegekend aan elementen van een rationele winstberekening. Wanneer men prijsstijgingsverschillen op voorraden op de een of andere wijze buiten de winstrekening laat, dan vindt, indien men handelt naar een stelsel van winstberekening, dat zulks vereist (ijzeren voorraad, vervangingswaarde, „dynamische winstrekening”) geen reservering plaats, voorzoverre men althans die prijsverschillen niet overcompenseert. Indien men steeds een percentage van den omzet als risicopremie voor credietverlening, voor het gebruik van onverzekerde productiemiddelen of voor het lopen van onverzekerbare gevaren in zijn kostenberekening opneemt, dan maakt het verschil tussen premies en schaden aan het einde van een willekeurig jaar geenszins een reservering uit. Immers, de risico's blijven doorlopen, de verschillen tussen premies en schaden zijn van jaar tot jaar, onder invloed van toeval, conjunctuur, politieke toestanden e.d. wisselvalliger dan op den langen duur, de kostenrekening en de winstberekening moeten den norm en niet de toevallige uitkomst van een willekeurige periode bevatten. Voor zoverre echter de in rekening gebrachte risico-premies de gemiddelde schade, over een langdurige periode redelijkerwijze te duchten, te boven gaan, en voor zoverre zulke premies cumuleren met verliesboekingen wegens geleden schade — hetgeen het geval is, indien men de schade niet uit het „fonds” maar uit de winst bestrijdt en ook indien men bij overgang van stelsel en geleden schade, en premie voor de toekomst tegelijkertijd ten laste brengt — vindt reservering plaats. Indien deze reservering niet specifiek wordt verantwoord, bijvoorbeeld doordat de premies onder de onkosten worden opgenomen en op debiteuren-, goederen- of installatierekeningen worden afgeschreven of op een crediteurenrekening bijgeboekt, dan geschiedt geheime reservering.

Geheime reservering vindt dus plaats, indien zonder specifieke verantwoording kosten worden opgevoerd boven, of bruto-winsten en andere baten gedrukt beneden het bedrag, hetwelk naar het in de betrokken onderneming gebruikelijke stelsel van winstberekening als redelijk moet worden beschouwd.

3. Geheime reserves.

Uit de uiteenzetting in § 1 van dit opstel blijkt duidelijk, dat bij de productie-onderneming de reserve als kapitaalsurplus onze aandacht niet kan trekken. De geheime reserve, die bestaat in een te laag op de balans opgenomen bedrijfsactief interesseert ons dus evenmin. Dat actief maakt deel uit van het complex, welks waarde van geheel andere elementen afhankelijk is dan aanschaffingsprijs, vervangingswaarde of liquidatiewaarde van zijn samenstellende delen.

Wat doet het ertoe, of een fabrieksgebouw voor veel hogere waarde kan worden verkocht of voor veel hogeren prijs zou moeten worden herbouwd dan het te boek staat, als het onverbreekelijk verbonden is aan een grote verdere installatie, aan grote voorraden goederen, grote bedragen uitstaande leverancierscredieten, grote verplichtingen tegenover personeel, cliënten en andere relaties? Voortzetting van het bedrijf doet het voortdurend blootstaan aan steeds nieuwe risico's, steeds verdere kapitaal-aanspraken, steeds meerdere expansie-investeringen en vernieuwingen, waarvan de resultaten nimmer op langen tijd te overzien zijn. Liquidaties, waarbij men de hoge waarde van het ene actief zou binnenhalen, zou echter tal van andere complementair verbonden activa zodanig depreciëren,

dat er van de „reserve” wellicht niet veel overbleef. Wat brengt een goederenvoorraad op, wanneer men het merk, den naam, de garantie niet handhaaft, welk percentage van de goederendebiteuren komt binnen, als men niet meer levert, welke vergoedingen aan werknemers schrijft de moraal voor, als men het bedrijf, wegens voordeligen verkoop van enige delen der installatie, opheft? Open of geheime reserves, geïnvesteerd of verscholen in een complex van complementair verbonden productiemiddelen en verdere bedrijfsobjecten, zijn weinig effectief.

Slechts de beschikbare middelen, die niet direct voor de bedrijfsvoering worden vereist, interesseerden ons. Wanneer deze uit de verantwoording worden weggelaten of daarin te laag opgevoerd, of wanneer het wordt voorgesteld, alsof daartegenover een verplichting aan derden bestond, die niet of niet in die mate werkelijk is, dan is er een effectieve *geheime* reserve.

En wanneer activa, die buiten het complex staan of bestemd zijn, daarbuiten te geraken, en die te eniger tijd voor afstoting in aanmerking komen, zonder dat het voortbestaan van het complex hun vervanging vereist — indien zulke activa in waarde zijn gestegen, indien zij als zelfstandig exploitatieobject of als verkoopbaar goed een hogere waarde hebben verkregen, dan waarvoor zij werden en ook worden verantwoord, dan bestaat er een *stille* reserve. Evenzeer indien schulden aan derden geringer zijn geworden — door valutadaling of stijging van den rentestand — dan waarvoor zij te boek blijven staan.

Deze beide alinea's geven tevens aan, wat bij credietondernemingen, waarbij de meeste activa niet complementair verbonden zijn en voor afstoting in aanmerking kunnen komen, als geheime of als stille reserves kunnen worden beschouwd. Juist bij deze categorie van ondernemingen, waarbij de solvabiliteit als element van credietwaardigheid van grote betekenis is, zal men eer de neiging hebben, de reserves te tonen dan ze te verheimelijken. Niettemin ligt b.v. in de berekening van een netto-premiereserve tegen een lagen rentevoet, ook wanneer de kosten en de rentestand stijgen, een stille reserve voor de levensverzekeringmaatschappij, welker bestaan zij gaarne bekend maakt, doch welker grootte zij niet pleegt te verantwoorden.

Het mag merkwaardig heten, dat geheime reserves het meest effectief blijken daar, waar men er het minste aandacht aan pleegt te schenken: bij de credietondernemingen en aan de periferie van de productie-ondernemingen, b.v. bij haar pensioen-, voorzienings-, vernieuwings- en uitbreidingsfondsen.

Overigens is bij de productie-onderneming de geheime reservering van meer betekenis dan de geheime reserve. Of men moest uit de omstandigheid, dat de geheime reservering toekomstige lasten in het naden doet dragen en daardoor de rendementen in de toekomst ontlast, willen afleiden, dat hier een winstnivelleringsreserve wordt gevormd. Voor deze gedachte zou iets te zeggen zijn, ware het niet, dat het woord reserve doet denken aan vermogens-overwaarde, welke uit het vervoegd verrekenen van toekomstige lasten geenszins behoeft voort te vloeien. Het grote verschil in beschouwingswijze, naar gelang men het vermogen of het rendement van de onderneming, de reserve of de reservering, den toestand of de handeling in het oog vat, brengt mede, dat wel moet worden onderscheiden tussen geheime reserve en geheime reservering. Van welke twee de laatstgenoemde het belangrijkste is.